

O‘SMIRLIK DAVRIDAGI ICHKI NIZOLI VAZIYATLARNING YUZAGA KELISHIDAGI ASOSIY FAKTORLAR VA ULARNING PSIXOKORREKSION USULLARI

Umaraliyeva Hilola Fazliddin qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti, Ijtimoiy fanlar kafedrası stajyor-o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17591831>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘smir yoshidagi bolalarda yuzaga keladigan ichki konfliktli vaziyatlar o‘rganiladi. Ichki konfliktli vaziyatlar bilan bog‘liq tarzda o‘ziga bo‘lgan ishonchning pastligi (self-esteem) va ishonchni oshirishga yordam beradigan bir qancha usullar psixologik jihatdan ko‘rib chiqiladi. O‘smirlik davridagi ichki nizoli vaziyatlarning yuzaga kelish omillari va ularni bartaraf etishning psixokorreksion yo‘llari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: o‘smirlik davri, o‘ziga bo‘lgan ishonch, ichki nizolar, o‘ziga baho berish, o‘ziga past baho berish, real baho, yuqori baho, psixokorreksion usullar.

Annotation. In this article, internal conflict situations arising among adolescents are examined. In connection with these internal conflicts, the issue of low self-esteem and several psychological methods that help to enhance self-confidence are analyzed. The factors contributing to the emergence of internal conflicting situations during adolescence and the psychocorrectional ways to overcome them are scientifically investigated.

Keywords: adolescence, self-confidence, internal conflicts, self-esteem, low self-esteem, realistic self-assessment, high self-esteem, psychocorrectional methods.

Аннотация. В данной статье исследуются внутренние конфликтные ситуации, возникающие у подростков. В связи с этими внутренними конфликтами рассматриваются проблемы низкой самооценки и ряд психологических методов, способствующих повышению уверенности в себе. Научно анализируются факторы, обуславливающие возникновение внутренних конфликтных ситуаций в подростковом возрасте, а также психокоррекционные пути их преодоления.

Ключевые слова: подростковый возраст, уверенность в себе, внутренние конфликты, самооценка, заниженная самооценка, реальная самооценка, завышенная самооценка, психокоррекционные методы.

Kirish. O‘smirlik davri inson hayotining murakkab, ammo o‘ziga xos bosqichidir. Ushbu davrda shaxsning psixik rivojlanishi, ijtimoiylashuvi, o‘zini anglash jarayonlari faol kechadi. Shu bilan birga, ichki nizoli holatlar, ya‘ni shaxsning ichki kechinmalari, o‘z-o‘ziga qarama-qarshi munosabatlari kuchayadi.[1]

O‘smirlik davri 10-11 yoshdan 14-15 yoshgacha bo‘lgan davrni tashkil etadi. Hozirgi o‘smirlar o‘tmishdoshlaridan jismoniy, aqliy va siyosiy jihatdan ba‘zi bir ustunliklarga ega. Ular jinsiy yetilish, ijtimoiylashuv jarayoni va psixologik o‘shishning ko‘proq tezlashganligini ko‘rsatmoqda. Odatda o‘smirlikka o‘tish 5-sinfдан boshlangan hisoblanadi. “Endi o‘smir bola emas, ammo katta ham emas” – bu ta‘rif o‘smirlik davrining asosiy xususiyatlarini aks ettiradi.[1] O‘smirlik – bolalikdan kattalikka o‘tish davridir, bu davrda fiziologik va psixologik o‘zgarishlar bilan ajralib turadi. Bu bosqichda bolalarning jismoniy va psixik rivojlanishi tezlashadi, hayotga bo‘lgan qiziqishlari ortadi, yangiliklarga intilishlari kuchayadi, xarakterlari shakllanadi,

ma'naviy dunyoqarashlari boyib boradi, ziddiyatlar esa kuchayadi. O'smirlik davri balog'atga yetish jarayonini boshlaydi, bu davrda yangi his-tuyg'ular va jinsiy hayot bilan bog'liq masalalar yuzaga keladi. Bu yoshda o'smirning rivojlanishida sezilarli o'zgarishlar ro'y beradi, ularning fiziologik va psixologik holatlarida ham keskin farqlar paydo bo'ladi. Bo'yining o'sishi har xil sur'atda sodir bo'ladi: qizlar 5-7 sm, o'g'illar esa 5-10 sm ga bo'y olishadi. Bo'yining o'sishi paytida ilik suyaklarining uzunlashishi va umurtqa qismining kattalashishi yuz beradi. O'smirlar o'zlarini kattalar kabi tutishga harakat qilishadi va o'z layoqatlarini, qobiliyatlarini ko'rsatishga intilishadi.[3]

Asosiy qism. O'smirlikning eng yorqin xususiyatlaridan biri bu shaxsiy beqarorlikdir. Bu, birinchi navbatda, tez-tez kayfiyat o'zgaranda, affektiv “portlash”, ya'ni jinsiy yetuklik, tanadagi fiziologik o'zgarishlar bilan bog'liq hissiy qobiliyat. O'smir ham axloqiy beqarorlik bilan ajralib turadi. L. Kolbergning so'zlariga ko'ra, kichik maktab yoshida va o'spirinlikda odatiy axloq shakllanadi, unda bola hali haqiqiy axloqiy me'yorlarga ega emas, u unga tashqi narsa bo'lib qolaveradi. Ba'zan, do'st yoki guruhning ta'siri ostida (“kompaniya uchun”) bolalar o'zlari qaror qilmagan va keyinchalik afsuslanishlari mumkin bo'lgan xatti-harakatlar qilishadi. Avtonom axloq va guruhdan axloqiy mustaqillik 16 yoshga kelib o'smirlarning atigi 10 foizida paydo bo'ladi.[5]

O'z-o'zini anglashning beqarorligi o'smirlarga ham xosdir. Xuddi xatti-harakatlar singari, ularning o'zini anglashi ko'p jihatdan tashqi ta'sirlarga bog'liq. Uning “Men” ning individual tasvirlari (men qanchalik qodirman, qanchalik go'zal, kuchli, xushmuomala va hokazo) o'zgaruvchan va yagona, uyg'un va barqaror tizimga qo'shilmaydi. Barqarorlashtirish faqat o'smirlik davrining oxirida boshlanadi (va ba'zan kech): “Men-kontsepsiya” 15 yoshga to'lgan katta maktab yoshida shakllanishi kerak. Ichki nizoli holatlar ko'pincha tashqi va ichki omillar ta'sirida shakllanadi. Tashqi omillar qatoriga oilaviy muhit, ta'lim jarayonidagi bosim, tengdoshlar bilan munosabatlar kiradi. Ichki omillar esa shaxsning emotsional beqarorligi, o'z-o'zini past baholash, o'ziga ishonchsizlik va o'z “men”ini aniqlashdagi qiyinchiliklar bilan bog'liq. Ayniqsa, o'smirning o'z qadr-qimmatini anglash jarayoni va jamiyatda o'z o'rnini topishga bo'lgan ehtiyoji qarama-qarshiliklarga sabab bo'ladi.

O'smirlik davridagi ichki nizolarni yuzaga keltiradigan quyidagi omillarni keltirib o'tamiz. Birinchi o'rinda o'smirlik davridagi umumiy psixologik xususiyatlar sababli ichki nizolar yuzaga keladi. Biologik omillar – gormonal o'zgarishlar, jinsiy yetilish, ijtimoiy omillar – ota-ona bilan nizolar, tengdoshlar ta'siri, shaxsiy-psixologik omillar – o'zini anglash, o'zaro qarama-qarshi istaklar, o'ziga past baho ta'sirida ham ichki konfliktli holatlar kuzatiladi. Yuqoridagilarning orasida shaxsiy-psixologik omillar muhim faktorlardan biri hisoblanadi. O'ziga past baho berish holatlari ijtimoiy muhit(oila, do'stlari, o'qituvchilari)ning ta'sirida, ularning o'smirga nisbatan haddan ortiq ko'p ma'suliyat va topshiriqlari ta'sirida, ularni bajaraolmasligi tufayli yuzaga keladi. O'zini past baholaydigan o'smirlarda o'zini qadrlamaslik,, o'zining iste'dod va qobiliyatlariga ishonmaslik, o'zini yaxshi ko'rmaslik holatlariga olib keladi.[2]

Zamonaviy psixologiyada “yosh davr inqirozlarining muqarrarligi” haqidagi qarash yetarlicha keng tarqalgan. Psixologlar hatto “normativ inqiroz” degan tushunchani ham yaratganlar. Bugungi kunda o'smirlik davridagi qiyinchiliklarni “muqarrar” deb qabul qilish odatiy holga aylangan. Biroq aynan “o'smirlik davrida hal etilmagan ichki ziddiyatlar” keyinchalik “nevrotik qatlamlarga” aylanib, insonning butun keyingi hayotida to'laqonli yashash qobiliyatini murakkablashtiradi.[4]

“Ichki ziddiyatlar” — bu shaxs rivojlanishidagi muammolar sohasi bo‘lib, ular qarama-qarshi ehtiyojlar, qadriyatlar, qiziqishlar, moyilliklar, qarashlar o‘rtasidagi kurashdan yoki shaxs uchun muhim bo‘lgan ehtiyojlarning qondirilmassligidan kelib chiqadi. Shaxs insonning “o‘zi, boshqa odamlar va atrof-muhit bilan bo‘lgan munosabatlari tizimi” sifatida talqin qilinadi. “Kultural-tarixiy nazariya” nuqtayi nazaridan shaxs rivojlanishi — bu “ijtimoiy rivojlanish holati” mazmunining shaxs tomonidan ichki o‘zlashtirilish jarayonidir (interiorizatsiya). Bu jarayon individual xususiyatlar orqali vositalanadi. Ontogenezda interiorizatsiya jarayoni bola va kattalar faoliyatining o‘zaro shartlangan holatini ifodalaydi, bunda ular orasiga aniq “chegara” chizish mumkin emas.[1]

O‘smirlardagi ichki nizoli vaziyatlar ularning rivojlanish bosqichiga, o‘z-o‘zini tushunishiga, shaxsiy qadriyatlari va dunyoqarashlarining shakllanishiga bog‘liq bo‘lgan murakkab psixologik holatdir. Bu davrda yuzaga keladigan asosiy ichki nizolar quyidagilarni o‘z ichiga oladi: o‘zlikni aniqlash, oilaviy va do‘stlik munosabatlaridagi o‘zgarishlar, mustaqillikka intilish va kattalar nazoratiga bo‘lgan ehtiyoj o‘rtasidagi ziddiyat, shuningdek, kelajak haqidagi tashvishlar va o‘zini baholashning pasayishi [4].

Ichki nizolarning asosiy sabablari:

O‘zlikni aniqlash va identitetni shakllantirish: O‘smirlar o‘zlarini kimligini, qaysi jamiyatga mansub ekanligini tushunishga intilishadi. Bu jarayon ko‘pincha o‘z qadriyatlari, ehtiyojlari va qarashlari bilan bog‘liq bo‘lgan noaniqliklar va ichki ziddiyatlarga olib keladi.

Oila va ijtimoiy munosabatlar: O‘smirlar ota-onalari bilan mustaqil munosabatlar o‘rnatishni xohlaydilar, bu esa o‘zgarishlarga, kattalar nazoratini qabul qilishdan bosh tortishga va oilaviy qoidalarga zid kelishga olib keladi. Do‘stlar bilan bo‘lgan munosabatlar ham murakkablashishi mumkin, chunki o‘smirlar o‘z ijtimoiy guruhlarida qabul qilinishga intilishadi.

Mustaqillik va javobgarlik: O‘smirlar ko‘proq mustaqil bo‘lishni xohlaydilar, lekin shu bilan birga kattalar tomonidan qo‘llab-quvvatlanishga ham muhtoj. Bu ikkilamchi tuyg‘u ko‘pincha ichki nizolarni keltirib chiqaradi.

Kelajak va maqsadlar: O‘smirlar o‘zlarining kelajakdagi yo‘nalishlari, kasblari va maqsadlari haqida turli xil fikrlarga ega bo‘lishlari mumkin. Bu noaniqlik va tashvishlarga olib keladi.

O‘zini baholash: Ichki nizolar ko‘pincha o‘zini baholashning pasayishi bilan bog‘liq bo‘ladi. O‘smirlar o‘zlarini tanqid qilishadi, o‘zlarining kamchiliklarini ko‘rib, o‘zini boshqalar bilan taqqoslashadi, bu esa o‘ziga ishonchsizlikni oshiradi.

Ichki nizolarni yengishga yordam berish usullari:

Tushunish va qo‘llab-quvvatlash: Ota-onalar va yaqinlar o‘smirlarning his-tuyg‘ularini tushunishga harakat qilishlari va ularga qo‘llab-quvvatlashlarini ko‘rsatishlari kerak. Ular o‘smirlarning ichki dunyosini tushunishga harakat qilsalar, ular o‘zlarini xavfsizroq his qilishadi.

Ochiq muloqot: Ochiq va samimiy muloqot o‘smirlarning o‘z hissiyotlari va fikrlarini ifodalashlariga yordam beradi. Ularga o‘z fikrlarini erkin bildirishga ruxsat berish, ularni tinglash va ularning fikrlarini hurmat qilish muhimdir. Shuning bilan birga o‘smirlarda sog‘lom o‘z-o‘zini qadrlashni ham shakllantirish kerak. Sog‘lom o‘z-o‘zini qadrlashga ega bo‘lish — bu o‘zining ichki qadr-qimmatini chuqur anglash va qadrlash deganidir. Bunday holatda inson o‘zining kuchli va zaif tomonlarini to‘g‘ri baholay oladi: kamchiliklarini tan oladi va xususiyatlari kabi, masalan, bo‘y uzunligi yoki soch rangi kabi, “irsiy omillar orqali ajdodlardan meros bo‘lib o‘tadi”. Inson miyasi – hayratlanarli darajada murakkab va samarali ishlovchi organ bo‘lib, u tananing barcha hayotiy faoliyatlarini boshqaruvchi ijobiy jihatlarini qadrlaydi hamda

nishonlaydi. Sogʻlom oʻzini qadrlashga ega inson barcha odamlarning tugʻma qadriyatga ega ekanini, shu jumladan oʻzini ham, tan oladi. Insonning oʻzini qanday his qilishi, jumladan, oʻz-oʻziga boʻlgan munosabati, yaʼni “oʻzini qadrlashi”, qisman miya tuzilishiga bogʻliq. Miya faoliyatining turli qismlari va undagi kimyoviy moddalarning (neyrotransmitterlarning) miqdori hamda faolligi insonning shaxsiy “markaziy boshqaruv tizimi” vazifasini bajaradi. Miya “nafaqat jismoniy”, balki “ruhiy holat va oʻz-oʻzini baholash” darajasiga ham taʼsir koʻrsatadi.

Psixokorreksion yondashuvlar va ularning samaradorligi.

Psixokorreksion metodlarga art-terapiya, oila bilan oʻtkaziladigan psixologik treninglar, ota-ona bilan individual suhbatlar oʻtkazilishi, oʻsmirni qoʻllab-quvvatlash va unda psixologik yordam va motivatsiya berish orqali oʻziga boʻlgan ishonchni oshirish mumkin.

Ichki nizoli holatlarni yumshatish va bartaraf etishda psixokorreksion yondashuvlar muhim oʻrin tutadi. Bunday usullar oʻsmirning shaxsiy rivojlanishini qoʻllab-quvvatlash, emotsional barqarorlikni mustahkamlash va oʻzini anglash jarayonini osonlashtirishga qaratilgan. Amaliyotda eng koʻp qoʻllaniladigan psixokorreksion metodlar quyidagilardir:

1. Individual psixoterapiya – oʻsmir bilan shaxsiy suhbatlar orqali ichki muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish.
2. Guruhli psixotreninglar – oʻsmirlarning ijtimoiy koʻnikmalarini rivojlantirish, oʻzaro muloqot madaniyatini shakllantirishga yordam beradi.
3. Art-terapiya – ijodiy faoliyat orqali emotsional holatni yumshatish va oʻzini ifoda etishga imkon beradi.
4. Relaksatsiya va autogen mashqlar – stressni kamaytirish, ichki tinchlikni tiklashga qaratilgan usullar.

Psixokorreksion ishlar jarayonida ota-onalar va pedagoglarning hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Ota-onalar bolani tushunishga, unga eʼtibor va mehr koʻrsatishga oʻrganishlari zarur. Pedagoglar esa individual yondashuvni qoʻllab, oʻquvchining psixologik xususiyatlarini hisobga olishlari lozim.

Xulosa va tavsiyalar. Sogʻlom oʻz-oʻzini qadrlash taqqoslashga bogʻliq emas. Bu, boshqalar nima yutuqlarga erishayotgan yoki erisha olmayotganidan qatʼi nazar, mavjud boʻladi. Sogʻlom oʻzini qadrlash, oʻzimizning noyobligimizni boshqalar bilan taqqoslashni toʻxtatganimizda yanada mustahkamlanishi mumkin. Oʻsmirlik davridagi ichki nizoli vaziyatlar shaxs rivojlanishining tabiiy, ammo muhim bosqichidir. Bu jarayonda oʻsmir shaxsining psixologik xususiyatlarini chuqur oʻrganish, ichki ziddiyatlarni bartaraf etish uchun zamonaviy psixokorreksion usullarni qoʻllash dolzarb ahamiyat kasb etadi. Psixolog, pedagog va ota-onalar oʻrtasidagi samarali hamkorlik oʻsmirning sogʻlom psixik rivojlanishini taʼminlaydi hamda uning ijtimoiy moslashuvini yengillashtiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Vygotskiy L.S. Inson psixologiyasining rivojlanishi. – Moskva, 1991. -320 b.
2. Erikson E. Shaxsni rivojlantirish nazariyasi. – Toshkent, 2015. -280 b.
3. Abdullayeva D. Oʻsmirlik psixologiyasi. – Toshkent: OʻzMU nashriyoti, 2018.- 210 b.
4. Karimova V.M. Yosh davrlari psixologiyasi. – Toshkent: Fan, 2019. -256 b.
5. Davydov V.V. Psixologik rivojlanish nazariyalari. – Moskva, 2002.- 340 b.
6. Salaxutdinova M.I. Rivojlanish va yosh psixologiyasi. - Samarqand-2020. – 160 b.